

O'ZBEK ADABIYOTIDA AYOLLAR OBRAZI

Abduqodirova O'g'ilxon Abdurahmon qizi

Namangan davlat universiteti magistranti

<https://orcid.org/0009-0005-6263-402X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16812451>

Kalit so'zlar:

O'zbekcha: O'zbek adabiyoti, ayol obrazi, xalq og'zaki ijodi, Barchinoy, Layli, Qutlug' Nigorxonim, mumtoz adabiyot, jasorat, sadoqat, ayol siymosi, tarixiy ayollar, estetik ideal, ruhiy dunyo, saroy ayollari, oila va qadriyatlar.

English: Uzbek literature, female image, oral folklore, Barchinoy, Layli, Qutlug' Nigorxonim, classical literature, bravery, loyalty, literary womanhood, historical female figures, aesthetic ideal, spirituality, court women, family values.

Русский: Узбекская литература, образ женщины, устное народное творчество, Барчиной, Лайли, Кутлуг Нигорхоним, классическая литература, храбрость, верность, женские образы, исторические женщины, эстетический идеал, духовность, придворные женщины, семейные ценности.

Annotatsiya.

Ushbu maqolada o'zbek adabiyotida ayol obrazining badiiy talqini, tarixiy shakllanishi va o'zgarib borishi tahlil etiladi. Adabiyot – xalq ruhiyati, ijtimoiy ong va qadriyatlarning ifodasi sifatida, ayol siymosini hamisha jamiyatdagi o'rniga qarab turlicha yoritgan. Xalq og'zaki ijodida Barchinoy, Bibihonim kabi jasoratli, vafodor va dono ayollar timsoli o'z ifodasini topgan bo'lsa, mumtoz adabiyotda Layli kabi muhabbat va sadoqat ramziga aylangan obrazlar namoyon bo'ladi. Yozma adabiyotda esa tarixiy ayol siymolari – Qutlug' Nigorxonim, Malika Bu'ani kabi obrazlar orqali ayolning siyosiy va ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki ko'rsatiladi. Maqolada ayollar obrazining faqatgina maishiy emas, balki madaniy-estetik, tarbiyaviy, falsafiy qatlamlari ham ochib beriladi. Ayol obrazi milliy adabiyotimizda nafaqat oila va muhabbat timsoli, balki xalqning ornomusi, sabr-matonati va donoligining timsoli sifatida talqin qilinganligi asosli misollar bilan yoritilgan.

This article explores the artistic representation, historical evolution, and thematic depth of female images in Uzbek literature. Literature, as a reflection of the people's spiritual world and social values, has portrayed women differently depending on societal roles and historical periods. In folklore, heroic and wise female figures like Barchinoy and Bibihonim symbolize loyalty and courage. In classical literature, the character of Layli epitomizes sincere love and unwavering devotion, becoming an eternal symbol of feminine dignity in Eastern

literature. Later, in written historical texts, the article highlights strong and influential female figures such as Qutlug' Nigorxonim and Malika Bu'ani, who played significant roles in political and family life. The study also focuses on how women are portrayed not only as mothers or beloveds but as carriers of national identity, cultural ethics, and philosophical strength. Thus, the article reveals the multi-layered role of women in Uzbek literature as both aesthetic figures and moral paragons.

В статье рассматривается художественное отражение, историческая эволюция и тематическая глубина образа женщины в узбекской литературе. Литература как зеркало духовного мира народа и его социальных ценностей по-разному изображала женский образ в зависимости от времени и общественных реалий. В устном народном творчестве образцы женской отваги и верности находят отражение в таких персонажах, как Барчиной и Бибихоним. В классической литературе Лайли становится символом искренней любви и преданности, воплощая идеал женской добродетели Востока. В письменной литературе также особое внимание уделяется историческим женским персонажам — таким как Кутлуг Нигорхоним и Малика Бу'ани, сыгравшим заметную роль в политической и семейной жизни. Женщина в узбекской литературе представлена не только как хранительница домашнего очага, но и как носительница национального духа, мудрости и нравственности. Таким образом, статья раскрывает многогранный образ женщины как эстетический, так и нравственный идеал узбекской культурной традиции.

Adabiyot inson ruhiyatining, jamiyat tarixining aksidir. O'zbek adabiyotida ayol obrazi qadimdan muhim o'rin egallab kelgan. Ayol qahramonlar ba'zan mehribon ona, sadoqatli yor, donishmand tarbiyachi sifatida tasvirlangan bo'lsa, ba'zan esa fojiali qismat sohibasi, zulm qurboni sifatida ko'rsatilgan. Asrlar o'tishi bilan adabiyotda ayol obrazining talqini ham o'zgarib bordi. O'zbek adabiyotida ayol obrazining tarixiy shakllanishini dastavval xalq og'zaki ijodi bilan bog'liqligi hech birimizga sir emas.

O'zbek xalq og'zaki ijodi – dostonlar, ertaklar, maqollar va rivoyatlarda ayol obrazi turli xil qiyofalarda gavdalanadi. “Alpomish” dostonidagi Barchinoy jasoratli va vafodor yor sifatida tasvirlangan bo'lsa, “Go'ro'g'li” eposidagi Bibihilol ayolning donishmandligi va aql-zakovati bilan ajralib turadi. “Alpomish” dostonidagi Barchinoy obrazi O'zbek adabiyotining chinakam mo'jizasidir. Dostonda Barchinoyning go'zalligi haqida ko'p ta'rif beriladi. U nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki aql-zakovati, odob-ahloqi bilan ham o'z

zamondoshlaridan ajralib turadi. Dostonda Barchinoy oddiy malikalar singari tasvirlanmaydi, balki jang qilishni bilgan, ot minish va kamon otishda mohir ayol sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa uning jasorat va qahramonlik ruhiyatiga ega ekanini ko'rsatadi. Asar davomida uning hayoti oson kechmaydi. Alpomish uzoq yillar asirlikda bo'lganida, u ko'plab sinovlardan o'tadi. Biroq oxir-oqibat sevgilisi bilan uchrashadi va baxtga erishadi. Barchinoy obrazi nafaqat Alpomishning sevgilisi sifatida, balki o'ziga xos kuchli xarakterga ega bo'lgan o'zbek ayoli sifatida namoyon bo'ladi. U o'zining jasorati, vafodorligi va aqlli harakatlari, qarorlari bilan xalq dostonlaridagi ayol qahramonlar orasida yorqin timsol bo'lib qolgan.

Mumtoz o'zbek adabiyotida esa ayol go'zallik va muhabbat timsoli sifatida tasvirlangan. Alisher Navoiyning "Layli va Majnun" dostonida Layli – go'zallik va samimiy muhabbat timsolidir. Bilamizki, Sharq mumtoz adabiyotning eng mashhur ayol obrazlaridan biri Layli. Layli Sharq adabiyotida ideal go'zallik timsoli sifatida tasvirlanadi. Dostonlarda uning husni, nafosati va odob-axloqi haqida ko'plab maqtovlar keltiriladi. Biroq uning go'zalligi ko'pincha jamiyat tomonidan cheklangan muhabbat bilan bog'liq bo'lib, u sevgan insoni bilan erkin uchrasha olmaydi. Laylining eng asosiy fazilatlaridan biri – uning sadoqatidir. U Majnuni chin dildan sevadi va unga hayotining oxirigacha vafodor qoladi. Doston davomida Layliga boshqa kishilar turmush qurishni taklif qilsa ham, u faqat Majnuni sevishini ta'kidlaydi va yuragida unga sodiq qoladi. Laylining taqdiri faqatgina uning o'z tanlovi bilan belgilanmaydi. U jamiyat va oilaning qattiq qoidalariga bo'ysunishi kerak bo'ladi. Uning otasi va oilasi uni Majnunga bermay, boshqa birovga turmushga uzatadi. Layli sevgisiga qarshi bunday munosabat uning fojiviy qismatining sabablaridan biridir. Bobur "Boburnoma"da oltmishga yaqin xotin-qiz obrazini tasvirlab o'tgan. Bu tasvirlar faqatgina shaxsiy taassurotlar emas, balki asarning umumiy xarakteridan kelib chiqqan holda, tarixiy asoslangan yondashuvlar bilan boyitilgan. Xotin-qizlar obrazining bunday keng yoritilishi Bobur siymosining madaniyati, estetik qarashlari va tarixiy shaxslarga bergan baholarini ochib beradi. Bobur o'z asarida ayollarni bevosita hayotiy voqealar orqali tasvirlashga intilgan. Ularning lavozimi, qarindoshlik darajasi yoki saroydagi mavqei, ma'naviy-ruhiy holati haqida fikr bildiradi. Masalan, "xonim" "begimlar", "og'acha", "g'umma" kabi unvonlar orqali tarixiy va ijtimoiy tabaqalashtirish mavjud. Bobur hatto 96 nafar nabira egasi bo'lgan yuz o'n bir yashar ayol — Ibrohimning onasi Malika Bu'ani tilga olib, ayol obraziga hayrat va hurmat bilan yondashadi. Asarda temuriylar va mo'g'ullar saroyi bilan bog'liq bo'lgan ayol obrazlari – ularning ijtimoiy, siyosiy

va oilaviy hayotdagi roli haqida ham muhim tarixiy ma'lumotlar keltiriladi. Bobur onasi Qutlug' Nigorxonimni "Boburnoma"da o'n uch marotaba tilga oladi. U haqida "mening volidam", "mening onam", "volidam", "onam", "onam xonim" kabi ifodalar bilan ko'p bora eslaydi. Bobur qalamiga mansub ayollar tasvirining eng chuqur, samimiy va ehtiromli ko'rinishi aynan onasiga oid bo'lib, bu obraz orqali muallif faqat ona siymosini emas, balki o'zining ichki dunyosi, ruhiy kechinmalari, insoniy qadriyatlarini ham ifoda etgan. Qutlug' Nigorxonim haqida yozilgan syujetlarni jamlaganda, u quyidagi fazilatlar bilan ajralib turadi:

Saroy ayoli bo'lishiga qaramay, oddiy xalqona va fidoyi ona sifatida tasvirlanadi;

Boburning ruhiy tayanchi, eng og'ir pallalarda unga himoya bo'lgan ayol sifatida ko'rsatiladi;

Uning nasab-nasabidan tortib, Boburga bo'lgan mehr-muhabbatigacha chuqur yoritiladi. Manbalarda u Yunusxon va Eson Davlatbegimning qizi, Umarshayx Mirzoning rafiqasi, Sulton Ahmadxonning egachisi sifatida qayd etiladi. Asarda u "aksar qazoqliklarda va fataratlarda o'g'li Bobur bilan birga bo'lgan fidoyi ona", "o'g'lining yagona chodi-rida panoh topgan mushtipar ona", "rioyate va shafqate ko'rmagan zaifa xonim" kabi ifodalar bilan tilga olinadi. Bularning har biri uning faqat shaxsiy emas, balki ijtimoiy, tarixiy va ma'naviy o'rni bor obraz ekanini isbotlaydi.

U o'z sa'y-harakati bilan Boburga yaqin bo'lgan qizlarni — Oyshabegim, Zaynab Sultonbegim singarilarni Boburga uylandi-rish orqali o'g'lining siyosiy va ruhiy barqarorligini ta'minlashga intiladi. Bu orqali Bobur onasining siyosiy idrok, sabr, jasorat va mehr-muhabbat bilan uyg'unlashgan ayol sifatida tasvirlaydi. Qutlug' Nigorxonim Bobur uchun nafaqat onalik, balki vafodorlik, sadoqat va halollik timsolidir. Asarda uning g'am-alamlarini bayon qiluvchi "zamonaning nohamvoriqidin va davron nosozkorliqidin behuzur bo'lib dardlar topgan Qutluq Nigorxonim..." kabi jumlar bu obrazga hayotiylik baxsh etadi.

Barchamizga ayonki, O'zbek adabiyotini XX asr O'zbek adabiyoti ayollar obrazisiz tasavvur etib bo'lmaydi. XX asr boshlarida jadid adabiyoti rivojlanishi bilan ayol mavzusi yangi yo'nalishga o'tdi. Jadid yozuvchilar jamiyatda ayollar huquqlari va ularning ilm olish zarurligini ko'tarib chiqdilar. Xususan, Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar asarida Kumush-u Zaynab, Cho'lponning "Kecha va Kunduz" asarida Zebi timsoli, Hanza Hakimzoda Niyoziyning "Zaharli hayot yohud ishq qurbonlari" asari qahramoni Maryam timsolida ko'rishimiz mumkin.

Abdulla Qodiriyning “O’tkan kunlar” romanidagi Kumush. Kumush obrazi-nafaqat “O’tkan kunlar” romanining, balki butun bir O’zbek adabiyotining eng yorqin va kitobxonning xotirasida qolarli vakillaridan biridir. U orqali Abdulla Qodiriy o’zbek ayolining sabrli, fidoyi, mehribon, aqlli va sadoqatli bo’lishi kerakligini namoyon qilgan. Kumush – o’z muhabbatini, oilaviy baxtini, eriga bo’lgan vafosini hayotining mazmuni deb bilgan, chinakam milliy ayol obrazidir. Shuningdek, Cho’lponning “Kecha va kunduz” romanida Zebi obrazi orqali yozuvchi ayollarning ilm olish, o’z mustaqilligiga erishish orzusini ko’rsatadi. Zebi- hurkak ohudek juda go’zal va ilojsiz. Uning qalbi shu qadar musaffoki, yomonliklar haqida zinhor o’ylamaydi. U insonlarni o’zi kabi bilib, sevib, ardoqlab yashaydi. Razolat to’lib yotgan dunyoga muhabbat ko’zi bilan qaraydi. Biroq jaholat go’zallik va tozalik bilan kelishmaydi, go’dakday beg’ubor bo’lgani uchun ham bag’ri ifloslik va kirga to’la hayot uni o’z bag’riga sig’dirmaydi, shudringdek toza va chechakdek pokiza bo’lgani uchun hayotning shafqatsiz va badbo’y havosida bo’g’iladi. Zebi ketma-ket baxtsizliklarga uchrasa ham romanga qanday kirib kelgan bo’lsa shundayligicha qoladi.

Sovet davri adabiyotida ayol obrazi yangi ideologiya ta’sirida shakllandi. Endi ayol faqat oilada emas, balki jamiyat hayotida ham muhim rol o’ynaydigan shaxs sifatida tasvirlandi. O’tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi” asaridagi Robiya, Ra’no, Munavvar timsollari, Shuhratning “Oltin zanglamas” asaridagi Jannat, Musharraf, Adolat xola va Aziza timsollari o’sha davrning qora kunlarida o’zbek ayollarining sabr-matonati, vafosi, muhabbati haqida ro’yi rost hikoya qiladi. Robiya oddiy bir qiz bo’lishiga qaramay, uning ichki dunyosi, orzulari va tuyg’ulari nihoyatda chuqur. U unashtirilgan qaysi qaylig’i urushga ketib, undan biron bir darak bo’lmas-da, yillar davomida uni sadoqat bilan kutadi. Bu kutish faqat tashqi ko’rinishda emas, balki Robiyaning qalbida, o’y-fikrlari va xotiralarida ham iz qoldiradi. Hatto taqdir uni boshqa kishiga turmushga chiqishga majbur etsa ham, Robiya bir lahza bo’lsa-da chin dildan sevgan yorini unutmaydi. Uning nomini muqaddas yodlab, yuragining eng nozik burchagida abadiy saqlaydi. Robiyaning bu fazilatlarini o’zbek ayolining milliy xarakteriga xos bo’lgan sadoqat va vafoning yorqin timsoli sifatida namoyon bo’ladi. Zero, Robiyaning taqdiri nafaqat shaxsiy fojia, balki o’sha davr hayotining, urushning, kutishning og’ir sinovlari oldida ham insoniy qadr-qimmatni saqlay olish namunasi sifatida qimmatlidir. Shunday qilib, Robiya obrazi nafaqat bir badiiy qahramon, balki o’zbek ayolining sadoqati, mehr-muhabbati va vafosi ramziga aylangan o’lmas siymo sifatida qalblarda o’chmas iz qoldiradi. Uning hayoti va ruhiy kechinmalari bugun ham o’quvchini chuqur o’ylantiradi, sadoqatning

qanchalik muqaddas tuyg'u ekanini yana bir bor yodga soladi. Mustaqillikdan keyingi adabiyotda ayol obrazi yanada murakkab va realistik tarzda tasvirlana boshladi. Endilikda ayol nafaqat go'zallik yoki fidoyilik timsoli, balki murakkab qismat sohibasi sifatida ham gavdalanmoqda. Bugungi adabiyotda ayol qahramonlar jamiyatdagi muammolar – gender tengligi, oilaviy zo'ravonlik, ta'lim va erkinlik masalalari bilan bog'liq holda tasvirlanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbek adabiyotida ayol obrazi asrlar davomida turli xil talqin qilingan. Qadimiy eposlardan tortib, mumtoz adabiyot, jadid adabiyoti, sovet davri va zamonaviy adabiyotga qadar ayol obrazlari o'zgarib, rivojlanib kelgan. Agar qadimda ayol asosan go'zallik va sadoqat timsoli sifatida tasvirlangan bo'lsa, zamonaviy adabiyotda u mustaqil shaxs, jamiyatning faol a'zosi sifatida gavdalanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Qodiriy, A. (2019). O'tkan kunlar. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
2. Qodiriy, A. (2018). Mehrobdan chayon. Toshkent: Sharq.
3. Vohidov, E. (2005). Devon. Toshkent: Yozuvchi.
4. Hamdam, U. (2010). Dahshat. Toshkent: Adabiyot.
5. Karimov, N. (1991). O'zbek romani poetikasi. Toshkent: Fan.
6. Yo'ldoshev, Q. (2007). O'zbek adabiyotida obraz yaratish mahorati. Toshkent: Sharq.
7. O'rinboyeva, N. (2021). O'zbek adabiyotida ayol obrazining o'ziga xosligi. O'zbek tili va adabiyoti, (5), 42–48.
8. Saidov, S. (2014). XX asr o'zbek adabiyotida ijtimoiy obrazlar. Toshkent: Fan va texnologiya.
9. G'aniyeva, S. (2020). Adabiy tanqid va tahlil. Toshkent: Akademnashr.
10. Abdullayeva, Z. (2022). Ayol obrazi talqini: an'ana va yangilanish. Filologiya masalalari, (2), 33–39.

